

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШДА ШАРТНОМА МУНОСАБАТЛАРИ

¹Шодманов Фуркат Юсупович, ²Михридинов Султонмурод Нарбутаевич

¹Тошкент Давлат Аграр университети, профессори, ю.ф.д., ²Ўзбекистон Республикаси
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ходими, мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518213>

Аннотация: Организация сельскохозяйственного производства на основе семейного подряда, то есть семейно-контрактная форма организации труда в сельском хозяйстве, сегодня применяется в сельской практике как один из эффективных методов. Потому что, семейно-контрактная форма организации труда в сельском хозяйстве является одним из основных факторов повышения эффективности производства и производительности труда.

Ключевые слова: договорные отношения, трудовой договор, правовые основы договоров семейного подряда, семейный подряд, продукция сельского хозяйства, ответственность за нарушение законодательства о земле, товар.

Abstract: The organization of agricultural production on the basis of a family contract, that is, a family-contract form of labor organization in agriculture, is used today in rural practice as one of the effective methods. Because the family-contract form of labor organization in agriculture is one of the main factors in increasing production efficiency and labor productivity.

Key words: contractual relations, employment contract, legal basis, family contract agreements, family contract, agricultural products, liability for violation of land legislation, goods.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини оила (жамоа) пудрати асосида ташкил этиш, яъни қишлоқ хўжалигида меҳнатни ташкил этишнинг оила пудрати шакли бугунги кунда самарали усуллардан бири сифатида қишлоқ амалиётига тадбиқ этилмоқда. Чунки, қишлоқ хўжалигида меҳнатни ташкил этишнинг оила (жамоа) пудрати шакли ўзининг ишлаб чиқариш самарадорлиги, меҳнат унумдорлиги ошишида бош омил бўлади. Шу билан бирга оила (жамоа) пудрати ишлаб чиқаришни ташкил этишни енгиллаштириши, меҳнат шартномаси асосида қўшимча иш жойлари яратиш, бошқаришни демократиялашуви каби мезонларни ривожлантиришга ҳам олиб келади.

Масалан Хитойда деҳқон хўжаликларининг ердан фойдаланиш ҳуқуқини кафолатлаш ва ернинг муомалада бўлиши учун қулай ҳуқуқий шароит яратиш аграр ислохотларни чуқурлаштиришнинг муҳим йўналиши ҳисобланади. Хитойда 680 минг қишлоқ хўжалик кооперативлари фаолият юритиб, ушбу кооперативлар 46 млн. деҳқон хўжаликлари ёки мамлакатда мавжуд барча хўжаликларнинг 18,6 фоизини ўз таркибига бирлаштирган¹.

Бизнингча мамлакатимизда ҳам ғалла ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш жараёнида Хитой ва бошқа хорижий давлатлар амалиётидан келиб чикиб оила пудрат шартномаларининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш лозим.

¹ М. Б. Усмонов: Ер ҳуқуқи, ҳарбий олий таълим муассасаларининг курсантлари ва тингловчилари учун дарслик. Тошкент, 2018 йил. 515 б.

Меҳнатни ташкил этишнинг илғор шаклиларидан ҳисобланган оила (жамоа) пудрат шартномасининг ҳуқуқий асосларига Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Фуқаролик кодекси, Ер кодекси, “Фермер хужаликлари тўғрисида”ги, “Хўжалик юритувчи субъектларнинг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунлари “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирувчилар билан тайёрлов идоралари ўртасида шартномалар тузиш, уларни рўйхатдан ўтказиш, бажариш, шунингдек, уларнинг бажарилиши мониторингини олиб бориш тартиби тўғрисида”ги Низом ва бошқа кўпгина норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Шартнома тушунчасидаги асосий белги ва шарт - тарафларнинг муайян натижага эришишга қаратилган узаро келишувларидир².

Юқорида қайд этилган меъёрий ҳужжатларда оила (жамоа) пудратининг тушунчаси очиқ берилган. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси Ер кодексининг 51-моддасида кўрсатилишича, оила (жамоа) пудрати шартномасини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларда ушбу шартномани вужудга келиш ва тузиш тартибига ҳам алоҳида эътибор берилган. Чунончи, оила (жамоа) пудрати шартномаси ҳар йили қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилар билан оила бошлиғи (жамоанинг ваколат берилган вакили) ўртасида тузилади.

Оила (жамоа) пудрати шартномасида қўйидагилар назарда тутилади:

ер участкасининг ўлчами, жойлашган ери ва ҳолати;

ер участкасидан фойдаланиш шартлари, тарафларнинг алмашиб экиш схемасига мувофиқ ернинг ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш борасидаги, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш борасидаги мажбуриятлари;

етиштириладиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг миқдори ва турлари, унинг сифати;

етиштирилган қишлоқ хўжалик маҳсулотининг баҳоси, унга ҳақ тўлаш ва уни реализация қилиш шартлари;

тарафларнинг шартнома мажбуриятларини бажармаганлик учун жавобгарлиги ва уларнинг хоҳишига кўра бошқа шартлар³.

Бизнинг фикримизча, оила (жамоа) пудрати шартномасининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш мақсадида оила пудрати шартномаси асосида ердан камида 5 йил муддатга эмас, балки узоқ муддатга (масалан 10-15 йил) тузиш мақсадга мувофиқдир.

Оила (жамоа) пудрат шартномасининг ижара шартномасидан асосий фарқи шундаки, бунда оила пудрати сифатида муайян қишлоқ хўжалиги маҳсулотини етиштириш ва ури буюртмачига - яъни фермер ёки ширкат хўжалигига келишилган муддатларда топшириш мажбуриятини олади,

буюртмачи эса мазкур маҳсулотни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

Оила (жамоа) пудрат шартномасининг ҳуқуқий асосларини белгилаб берган меъёрий ҳужжатларда ушбу шартнома тарафлари, субъектлари бўлган қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилар ва оила пудрати шартномасининг томонлариинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаб берилган. Жумладан, пудратчи ижтимоий таъминот ҳуқуқидан фойдаланишга, ўзига етказилган зарарни ундиришга, бой берилган фойдани қопланишини

² И.Б.Зокиров: Фуқаролик ҳуқуқи, дарслик. ТДЮИ, 2009 й. 577 б.

³ Ўзбекистон Республикаси Ер кодекси 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон

талаб қилишга, берилган ер участкасидан белгиланган мақсадда фойдаланишга, даромадлар олишга ҳақли бўлса, ўз навбатида ердан самарали фойдаланиш, шартномада келишилган қишлоқ хўжалик маҳсулотини етиштириш ва буюртмачига топшириш, моддий-техника ресурсларидан тежамли фойдаланиш каби мажбуриятларни бажаришлари лозим бўлади.

Пудрат шартномасида меҳнатга ҳақ тўлаш якуний натижаларга кўра етиштирилган маҳсулотнинг шартномада назарда тутилган миқдори, сифати ва баҳосига қараб амалга оширилади, Бунгача оила пудрати шартномаси асосида ишлаётган ходимларга аванс бериб борилиши мумкин. Оила пудрати шартномаси асосида ишлаётган ходимлар меҳнатга ҳақ тўлаш тартиби ва миқдори шартномада ўзаро келишиб олинган бўлади.

Оила (жамоа) пудрати муносабатлари доирасида учрайдиган ҳуқуқбузарликлардан бири бу-шартнома тузиш тартиби ва шартларини бузишдир. Маълумки, шартнома қонунда белгиланган тартиб ва шартлар асосида тузулсагина ҳақиқий саналади. Яъни ҳар қандай шартномани, биринчидан, қонунга асосан тузилган бўлса, иккинчидан, шартнома тузувчилар муомала лаёқатига эга бўлсалар, учинчидан, шартнома эркин тарзда тузилса уни ҳақиқий деб ҳисоблаш мумкин. Агар шартнома қонун талабларига мувофиқ бўлмаса, давлат ва жамият манфаатларига ҳилоф мақсадларда тузилган бўлса, алдаш, зўрлик, кўркитиш таъсири остида тузилган бўлса ҳақиқий саналмайди. Амалиётни ўрганиш шуни кўрсатадики, баъзан оила (жамоа) пудрати шартномалари қонун талабларига риоя қилинмасдан, шахсий манфаатларни кўзлаб тузилмоқда.

Шартномаси бўйича олинган мажбуриятларни бажармаслик навбатдаги ҳуқуқбузарликлардан биридир. Маълумки, оила (жамоа) пудрати шартномаси фермер хўжалиги билан оила ўртасидаги муносабатларни тартибга солқвчи асосий меъёрий ҳужжат бўлиб, унда келишилган шартларнинг бажарилиши ҳар иккала томон учун ҳам мажбурийдир. Аммо амалиётни ўрганиш кўпчилик ҳолларда оила пудрати шартномаси кўпол суратда бузилаётганлигидан далолат беради. Масалан, кўпгина оила (жамоа) пудрати шартномалари қишлоқ хўжалиги бошқаруви томонидан ўз мажбуриятларини бажармаган ҳолатларда бекор қилинмоқда.

Амалиёт материалларини ўрганиш шундан далолат берадики, оила (жамоа) пудрат шартномаси асосида олинган мол-мулкдан шартнома ёки қонунга номувофиқ ҳолда фойдаланиш кўплаб учрайди. Бу ҳуқуқбузарликни шартнома асосида олинган мол-мулкдан белгиланган мақсад йўлида фойдаланмаслик, шартномада келишилган шартлар асосида ишлатмаслик деб тушунса бўлади.

Ер асосий ишлаб чиқариш восита бўлганлиги сабабли, бу соҳада учрайдиган ҳуқуқбузарликларнинг аксарият қисми **ер ҳуқуқбузарлиги** билан боғлиқдир. Пудратчи Ўзбекистон Республикаси Ер кодексида ўрнатилган барча мажбуриятларни бажариши лозимдир. Бу ҳуқуқбузарлар жумласига:

- ерлардан белгиланган мақсадда фойдаланмаганликда;
- ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаб олганликда;
- қишлоқ хўжалик ерларини ва бошқа ерларни яроқсиз ҳолатга келтирилганликда, уларни кимёвий ва радиоактив моддалар, ишлаб чиқариш чиқиндилари ва оқова сувлари билан ифлослантирганликда;
- ерларнинг ҳолатига салбий таъсир кўрсатадиган объектларни жойлаштирилганликда, фойдаланишга топширилганликда;

ерлардан фойдаланишнинг табиатни муҳофаза қилишга оид талабларини бажармаганликда;

вақтинча эгаллаб турилган ерларни қайтариш муддатини бузганликда ёки ерларни белгиланган мақсадда фойдаланишга ярқли ҳолатга келтиришга оид мажбуриятларни бажармаганликда;

давлат ер кадастри маълумотларини бузиб кўрсатганликда;

ўзбошимчалик билан пичан ўрганликда;

ёввойи ўтлар ва зараркунадаларга қарши кураш чораларини кўрмаганликда;

ерлардан хўжасизларча фойдаланганликда, ерларнинг ҳолатини яхшилаш ҳамда тупроқни сув ва шамол эрозиясидан ва тупроқ ҳолатининг ёмонлашувига олиб келадиган бошқа жараёнлардан сақлаш мажбуриятларини бажармаганликда;

ер участкаларини бериш тўғрисидаги аризаларни кўриб чиқишнинг белгиланган муддатлари тартибини бузганлик киради.

Бундан ташқари, оила пудрати муносабатлари соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар бошқа қонун нормалари қоидаларини бузишдан ҳам келиб чиқиши мумкин.

Фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик оила (жамоа) пудрати муносабатларида шартнома мажбуриятларини бузиш орқали етказилган мулкӣ зарарни ундириш ҳамда олинмай қолинган мулкӣ фойдани қоплаш мақсадларига қаратилган бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунлари билан тартибга солинади. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг мажбуриятларни бажармасликдан келиб чиқадиган жавобгарликка бағишланган умумий қоидаларини бевосита оила (жамоа) пудрати шартномаси мажбуриятларини бажармаганда ҳам қўллаш мумкин. Қонунда белгиланишича, фуқаронинг шахсига ёки мулкига етказилган зарар тўла миқдорда зарар етказган шахс томонидан тўланиши лозим. Фуқаролик қонунчилигининг умум эътироф этилган қоидалари оила (жамоа) пудрати муносабатларига оид ҳуқуқбузарликлар натижасида етказилган мулкӣ зарарни ундириш, хўжалик юритувчи субъектларни моддий жавобгарликка тортишда ҳам бевосита тегишлидир.

Оила (жамоа) пудрати шартномасини бузганлик учун фуқаролик- ҳуқуқий жавобгарлик чоралари сифатида зарарни ундириш ва неустойка қўлланилади. *Неустойка* - фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг бир шакли сифатида шартномадан келиб чиқадиган мажбуриятларни ўз вақтида ва етарли даражада бажаришни таъминлашнинг муҳим усуллари сифатида қўлланилади. Агар фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик чораси сифатида зарарни қоплаш етказилган мулкӣ зиённи тўлдирса, неустойка эса шартнома мажбуриятларини бузганлик учун жарима олиш ва пеня ундиришни билдиради.

Хитойда деҳқон хўжаликларининг ердан фойдаланиш ҳуқуқини кафолатлаш ва ернинг муомалада бўлиши учун қулай ҳуқуқий шароит яратиш аграр ислохотларни чуқурлаштиришнинг муҳим йўналиши ҳисобланади. Хитойда 680 минг қишлоқ хўжалик кооперативлари фаолият юритиб, ушбу кооперативлар 46 млн. деҳқон хўжаликлари ёки мамлакатда мавжуд барча хўжаликларнинг 18,6 фоизини ўз таркибига бирлаштирган⁴.

Бизнингча мамлакатимизда ҳам ғалла ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш жараёнида Хитой ва бошқа хорижий давлатлар амалиётидан келиб чиқиб оила пудрат шартномаларининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш лозим.

⁴ М.Б.Усмонов: Ер Ҳуқуқи, Ҳарбий олий таълим муассасаларининг курсантлари ва тингловчилари учун дарслик. Тошкент 2018 йил. 515 б.